

Oilaviy tarbiyadagi xatoliklar

Yangiqo'rg'on tumani 53-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi amaliyotchi psixologi

E'zozhon Tojiboyeva Muhammadjonovna

Annotatsiya: O'zbekiston ravnaqi bugungi yosh, yangi avlodni har tomonlama, barkamol shaxs sifatida, shakllanishiga ko'p jihatdan bog'liqdir. Chunki mustaqil fikrlaydigan, komil, dili pok insonlar tomonidan odilona fuqarolik jamiyati quriladi va mustahkamlanadi. Ushbu maqola oilaviy tarbiyadagi xatoliklar, farzand tarbiyasi, kamchiliklar haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: oila, jamiyat, farzandlarni tarbiyalash, voyaga yetmagan ta'lim oluvchilar.

Аннотация: Развитие Узбекистана во многом зависит от формирования сегодняшнего молодого, нового поколения как всесторонне развитой, всесторонне развитой личности. Потому что справедливое гражданское общество строят и укрепляют независимо мыслящие, совершенные, чистые люди. В данной статье рассматриваются ошибки в семейном воспитании, воспитании детей, недостатки.

Ключевые слова: семья, общество, воспитание детей, несовершеннолетние.

Abstract: The development of Uzbekistan depends in many ways on the formation of today's young, new generation as a well-rounded, well-rounded person. Because a fair civil society is built and strengthened by independent thinking, perfect, pure people. This article covers mistakes in family upbringing, child upbringing, shortcomings.

Key words: family, society, raising children, minors.

Oila tarbiyasi — oilada otaona, vasiy yoki katta kishilar tomonidan bolalarni tarbiyalash. Yosh avlodning har tomonlama rivojlanishida muhim o‘rin tutadi. Oila tarbiyasida doimiy tarbiyaviy ta’sirchan kuch — oilada ruhiy xotir-jamlik, samimiy munosabat, ota-ona obro‘sining yuqori bo‘lishi, bolalarga talab qo‘yishda oila kattalari o‘rtasidagi birlikning saqlanishi, bola shaxsini mehnatga tarbiyalashga alohida e’tibor berish, bolani sevish va izzatini joyiga qo‘yish, oilada qat’iy rejim va kun tartibini o‘rnatish, bolaning yosh va shaxsiy xususiyatlarini hisobga olish, boladagi o‘zgarishlarni kuzatib borish, undagi mustaqillikka intilish va tashabbuskorlik sifatlarini qo‘llabquvvatlash va h.k. Oila qanchalik tartibli, uning a’zolari o‘rtasidagi munosabat samimiy bo‘lsa, Oila tarbiyasi ham shunchalik muvaffaqiyatli bo‘ladi. Oila tarbiyasida ota-ona obro‘si, ularning kuzatuvchanligi, sezgirligi, hozirjavobligi muhim tarbiyaviy ahamiyatga ega. Oila tarbiyasida tarbiya jarayoni zerikarli, quruq nasihatgo‘ylikdan iborat bo‘lib qolmasligi lozim. Bola hayotining ko‘p qismi oilada o‘tadi. Shu boisdan mavjud an’analar, urf-odatlar, rasm-rusumlar va marosimlarning ijobiy ta’sirida bola asta-sekin kamol topib boradi. An’ana va marosim Oila tarbiyasining qudratli qurolidir. Oila tarbiyasi ijtimoiy tarbiya bilan uzviy aloqada bo‘lsagina, kutilgan natijalarga erishish mumkin. Oila tarbiyasida yutuklarga erishish ota-onalarning pedagogik bilimlarga egaligi, Oila tarbiyasi bo‘yicha tajribalar alma-shishi, ota-onalarni tarbiyaviy ishlarga qizg‘in jalb qilishga ham bog‘liqdir. Har bir ota-ona Oila tarbiyasida o‘zlarining burch va mas’uliyatlarini chuqur anglashlari lozim. Normal oilaviy muhit, bolani kitob o‘qishga, mehnat qilishga o‘z vaqtida jalb etish ham Oila tarbiyasining muvaffaqiyati garovidir. Oilada ota yoki onaning yo‘qligi yoki ulardan birining ketib qolishi Oila tarbiyasiga katta zarar yetkazadi. Ularning bolaga beradigan tarbiyaviy ta’sir kuchi yo‘qoladi, Oila tarbiyasidagi muvozanat

buziladi. Bunday sharoitda bola qalbi qat-tiq jarohatlanadi, u tajang, serjahl, qo‘pol, dag‘al bo‘lib qoladi, kattalarga ishonmay qo‘yadi, o‘qishi pasayib ketadi. Oila tarbiyasida otaning obro‘si katta ahamiyatga ega. Bolalarni barkamol inson qilib yetishtirishda maktabni oila bilan bog‘lamasdan muvaffaqiyatga erishib bo‘lmaydi. Shuning uchun Oila tarbiyasida maktab va ota-onalar o‘rtasidagi ta’limtarbiyaga oid birgalikdagi ishlari katta ahamiyatga ega. Otaonalarning o‘qituvchilar bilan bo‘lgan uchrashuvlarida aytilgan fikrlar, ayniqsa qimmatlidir. Chunki ular o‘z farzandlari to‘g‘risida ko‘proq narsalarni bilib oladilar. Shuning uchun bola tarbiyasining tub mohiyatini tushungan har bir ota-ona oila bilan maktab o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga intiladi. Bola maktabni tamomlagunga qadar otaona maktab bilan yaqin aloqa o‘rnatishi, farzandining darslarini o‘zlashtirishi, xulq-atvoridan xa-bardor bo‘lib turishi, tarbiya masalalarida o‘qituvchi, sinf rahbari bilan maslahatlashib turishi, bolaning darsdan so‘ng nima bilan mashg‘ulligi haqida o‘qituvchi va sinf rahbarini xabardor qilib turishi lozim. Uz navbatida o‘qituvchi va sinf rahbari ham bolaning o‘qishi, odobi, xulqi, maktabda o‘zini tuta bilishi haqidagi ma’lumotlarni ota-onaga yetkazishi, zarurat tug‘ilganda paydo bo‘lgan muam-molarni birgalikda hal qilishi zarur. Farzandi maktabga borgan ota-ona maktab jamoasining a’zosi bo‘lib qolishi kerak. O‘qituvchi va sinf rahbari ham o‘z o‘quvchisining oilasi bilan mustahkam hamkorlikni yo‘lga qo‘ymog‘i lozim. Oila tarbiyasida ota-onalarning mahalla faollari, mehnat faxriylari bilan hamkorliklari ham muhim. Oila tarbiyasi farzandlarning har tomonlama kamol topishi uchun qulay sharoitlar yaratilsagina muvaffaqiyatli bo‘lishi mumkin. Oila tarbiyasida har bir oila o‘ziga xos xususiyatlarni namoyon qiladi.

Oilada bolani tarbiyalashda turli-tuman xatoliklar mavjud bo‘lib, ular orasida keng tarqalganlaridan biri ota-onalarning xukmdorlikka intilishlaridir. Bolaning har bir

qadami nazoratga olinsa, bu uning xulqidagi mustaqil harakat qilish xislati shakllanmasdan yo‘qqa chiqishiga sabab bo‘lishi mumkin. Oilada ota-ona tomonidan yo‘l qo‘yiladigan xatoliklardan biri - bolani erka o‘stirish, uning barcha talab va istaklarini so‘zsiz bajarishdir. Ota-onalar ba‘zan bolalarning imkoniyatlariga etarli darajada baho berishmaydi va ularning vazifalarini o‘zlari amalga oshirishadi. Oqibatda bolada mustaqillik, mehnat qilish ishtiyoqi, topshirilgan ishga mas‘uliyathissi rivojlanmay qoladi. U o‘ziga mos ishni tanlab olib, oxiriga etkaza olmaydi va irodasiz bo‘lib qoladi. Inson kamolotiga ta‘sir etadigan omillardan biri tashqi muhitdir. Muhit deganda kishiga tabiiy ta‘sir etadigan tashqi voqealar majmui tushuniladi. Bunga tashqi muhit, ijtimoiy muhit, oila muhiti, mikro muhit kiradi. Inson kamolotida mikromuhit, ya‘ni oila sharoiti katta ta‘sir kuchiga ega. Chunki bola ko‘z ochib ota-onasi, qarindosh - urug‘ini ko‘radi. Uning intensiv jismoniy va psixologik rivojlanadigan davri oila ta‘sirida shakllanadi. Oilaning hayot tarzi, undagi bola tarbiyasiga ijobiy ta‘sir etadigan tarbiyaviy muhit uning kamolotida muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir oilada tarbiya berishning o‘ziga xos va mos bir qator muhim qonun - qoidalari borki, unga qat‘iy amal qilish tarbiya ishining samarali bo‘lishini ta‘minlaydi. Bu qonun-qoidalarni nisbiy ravishda umumiy deyish mumkin, chunki har bir bola - betakror ijtimoiy mavjudot, ularning o‘ziga xos shaxsiyati, ruhiyati va xulq-atvori bor. SHu bois shunga qarab muomala qilish darkor. SHuning uchun tarbiyada ota-onaning mas‘uliyati, obro‘-e‘tibori muhimdir. Ota-onalar majlisining vazifalaridan biri esa ana shu tarbiya jarayonida ota-onalarga yordam berish, ular orasida tajriba almashish imnoniyatlarini yaratishdan iborat. Maktablarda ota-onalar tibbiyot xodimlari, psixologlar hamda pedagoglar bilan birga tashviqot ishlari olib borish maqsadga muvofiqdir. Ota-onalar bilan suhbatlashish va ularga konsultatsiya berishda sanitariya - oqartuv ishlarining muhim shaklidir. SHu bilan birga

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

“ko‘chma jild (papka) lar” ning tayyorlab borilishi, har bir bolaning ma’lum bir rivojlanish xususiyatlarini aniqlashda yordam beradi. Har bir bolaning o‘zi bir olam. Bola tarbiyasi to‘g‘ri yo‘lga qo‘yishda barchamiz mas’ulmiz. Ota-onaning farzandlari oldida bajarishi kerak bo‘lgan muhim vazifalaridan biri, ularni hayotga tayyorlash va kasb-hunar tanlashlariga ko‘maklashishdan iboratdir. Har bir ota o‘z farzandini tarbiyalab voyaga etkazish bilan mamlakatimizni rivojlantirish ishiga hissa qo‘shayotganini tushuntirib etishlari muhimdir. Har bir ota-ona farzandining kasbiy qobiliyati, qiziqishi va layoqatidan, maktab amaliyotchi psixologi tomonidan berilgan tavsiyadan xabardor bo‘lishi, farzandining tanlagan kasbiy qarorini qo‘llab-quvvatlab, ularning tanlagan kasblari orqali hayotda o‘z o‘rinlarini topib ketishlariga ko‘maklashishlari va ishonch bildirishi kerak. Agar ota farzandining kasbiy qaroriga ishonch bildirmasdan, o‘zi istagan akademik litsey va kasb-hunar kollejiga yo‘naltirsa, hayot sinovlari oldida ularni ojiz qilib qo‘yishini anglashi lozim. Ota-onalar farzandlarining qiziqishi va layoqatlariga to‘siqlik qilmasligi ixtiyoriy kasb-hunar tanlashiga yo‘l berishi, o‘z-o‘zini boshqarishi va kasbiyqobiliyatini namoyon etishiga imkon yaratish lozim. Faqat bu yo‘nalishda farzandi uchun hamfikir bo‘lishi tavsiya etiladi. Har bir ota-ona farzandining o‘qishi, nimalarga qiziqishini, qanday mashg‘ulotlar bilan shug‘ullanishini, uning o‘rtoqlari kimligini bilishi, ota va o‘g‘il, ona va kiz o‘rtasida do‘stona oilaviy suhbatlar o‘tkazilishi lozim. Ayniqsa, psixolog maslahati ota-onalar uchun hozirgi kunda muhim ahamiyatga egadir. Ota-onaga hurmat, ular oldida umrbod qarzdorlik burchini chuqur anglash, har qaysi insonga xos bo‘lgan odamiylik fazilatlari va oilaviy munosabatlar oila muhitida shakllanadi. Oilaviy tarbiya masalasida xatolikka yo‘l qo‘ymaslik uchun, avvalo, har qaysi xonadondagi ma’naviy muhitni o‘zaro hurmat, axloq-odob, insoniy munosabatlar asosiga qurish lozim. O‘zbek xalqi azaldan o‘zining bolajonligi, oilaparvarligi bilan ajralib turadi. Farzandga

mehr qo‘yish, ularning qornini to‘q, ustini but qilish bilan bolalarimizni yoshlik chog‘idan boshlab milliy tarbiya, ahloq- odob, yuksak ma’naviyat, o‘z iqtidori, qobiliyati, qiziqishlari asosida kasb- hunarga to‘g‘ri yo‘naltirish oiladagi dolzarb masaladir. Ushbu haqiqatdan kelib chiqqan holda, yoshlarimizni har tomonlama sog‘lom va barkamol etib tarbiyalash, hayot abadiyligi, avlodlar davomiyligini ta‘minlaydigan ma’naviyat qo‘rg‘oni bo‘lmish oilani mustahkamlash bugungi kunda barchamizning insoniy burchimizga aylanishi zarur. SHu bois mustaqillik sharofati bilan oila institutini jamiyatning boshqa muhim ijtimoiy tuzilmalari, yurtimizdagi ma’naviy o‘zgarishlar bilan uyg‘unlikda rivojlantirishga, uning nufuzini oshirishga davlat siyosatining eng muhim va ustuvor yo‘nalishi sifatida doimiy e‘tibor berilmoqda. Oilalardagi madaniy xilma-xillikni xurmat qilib, dars, mashg‘ulotlar va maktab tadbirlari orqali xilma-xillikni targ‘ib qilish. Oila va bolaning kuchli tomonlariga diqqatni qaratish. Ota-onalar va o‘qituvchi o‘rtasida bola va oilaga tegishli axborot almashilganda, qat’iy ishonchga amal qilish. Hamkorlik qilishda ishonch juda muhim hisoblanadi. Bolaga ota-onasining tashqi ko‘rinishi, ularning ayrim fazilatlar va kasalliklari irsiy meros bo‘lib o‘tishi mumkin. Ammo bolaning rivojlanishi atrof muhit va tarbiyaning kuchli ta’siri ostida bo‘ladi. Motsart uch yoshligida birinchi konsertini berganda, ko‘p kishilar “U tug‘ma daxo” deyishgandi. Ammo Motsart yoshligining taxlili shuni ko‘rsatadiki, uning otasi o‘g‘liga nisbatan juda e‘tiborli bo‘lib, uning kelajakda ko‘zga ko‘rinarli musiqachi bo‘lib etishishini juda istagan. Garchi Motsartning musiqiy qobiliyati barvaqt namoyon bo‘lgan bo‘lsa ham, u tug‘ma daxo bo‘lmaganligi haqiqatga yaqinroq. Uning qobiliyati yoshligidan zarur muhitni yaratgani va a’lo ta’lim-tarbiya ta’sirida rivojlandi. Aksincha, bolaning tabiiy qobiliyatlari rivojlantirishga ko‘mak bermaydigan muhitda yashashi uning muvaffaqiyatiga erishish imkoniyatini kamaytiradi. Tarbiyaning asosiy o‘chog‘i

esa oiladir. Tarbiya faqat ota-onaning shaxsiy ishigina bo‘lib qolmay, balki ularning ijtimoiy burchi hamdir. Ma’lumki, shaxsning qadr-qimmatini uning jamiyatda tutgan o‘rni bilan belgilanib, ko‘p jihatdan uning tarbiyasiga bog‘liq bo‘ladi. Tabiiyki, bolaning ilk tarbiyasiga ota-ona hisoblanadi. Bolalarni oila muhitida tarbiyalash davomida ularga hayot to‘g‘risida yaxshi va yomon xulqlar, odamlarning jamiyat oldidagi burchlari haqidagi dastlabki tasavvurlarni berish lozim. Bolalarning oiladagi an‘ana va mavjud ijobiy odatlarni o‘zlashtirishi beqiyos ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sh.M.Mirziyoyev-Erkin va farovon demokratik o‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz
2. Иноғомов Ж. Оилада маънавий-ахлоқий тарбия. –Тошкент. “Маҳалла кутубхонаси”. 2015
3. Исроилов Н., Машарипова Г., Исроилов Б. Оилада бурч тарбияси-маънавий комиллик асоси.-Тошкент. “Маънавият” 2015
4. Саифназаров И., Саифназарова Ф. Ёшлар ва оила-Ватан таянчи.-Тошкент. “Таълим нашриёти”. 2018